

SVETLANA ALEKSIYEVICHNING “URUSHNING AYOLDAN YIROQ QIYOFASI” ASARI TARJIMASI XUSUSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600535>

Nodira IBROHIMOVA,

Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti,

Toshkent, O'zbekiston. Tel: +998935821107;

E-mail: yopo.89@mail.ru

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Svetlana Aleksiyevich qalamiga mansub “У войны не женское лицо” hujjatli asari haqida so‘z boradi. O‘zbek tiliga tarjima qilingan “Urushning ayoldan yiroq qiyofasi” nomi ostidagi tarjimadan parchalar tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar. *Nobel, tarjima, ayol, urush, roman.*

Аннотация. *В данной статье рассказывается о документальной книге Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо”. Анализируются фрагменты перевода на узбекский язык под названием “Урушининг аёлдан йироқ қиёфаси”.*

Ключевые слова. *Нобел, перевод, женщина, война, роман.*

Abstract. *This article about Svetlana Aleksievich's documentary book “У войны не женское лицо”. Fragments of the translation translated into Uzbek under the title “Urushning ayoldan yiroq qiyofasi” are analyzed.*

Keywords. *Nobel, translation, woman, war, novel.*

Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksiyevichning “У войны не женское лицо” asari o‘zbek tiliga ikki bor tarjima qilingan. 2016-yilda “O‘zbekiston” nashriyotida “Urushning ayoldan yiroq qiyofasi” nomi ostida Feruza Musayeva tarjimasida, 2018-yilda “G‘afur G‘ulom” nashriyotida “Urushning ayolga yot qiyofasi” nomi bilan Yangiboy Qo‘chqorov tarjimasida nashr qilingan. Quyida biz Feruza Musayeva tarjimasini badiiy jihatdan tahlilga tortamiz.

Adiba Ikkinchi jahon urushida qatnashgan besh yuz nafardan oshiq jangchi ayollar bilan suhbatlashib, ularning urush xotiralari va fikr-mulohazalari asosida o‘z asarini yozgan. Unda urushning jirkanch va sovuq qiyofasi dalillarga tayanilgan holda ishonchli tarzda tasvirlangan. Asar qahramonlari o‘zlarining millati, dini, naslu nasabi, yoshi va yashash joyidan qat’i nazar har qanday urushlarga qarshi ekanligini bayon qilishgan. Urushning ayanchli azob-uqubatlari va ayrilig‘u judoliklarini boshidan kechirgan bo‘lsa-da, ayol qalbining go‘zalligi, nafis didi, nazokati va nafosati hamisha saqlanib qolishi ajoyib satrlarda tarannum etilgan. Tarjimon

F.Musayeva adibaning hujjatli uslubini o‘zbek tiliga yetkazib o‘g‘irgan, asardagi ayol qahramonlarning og‘riqlarini ham ich ichidan his eta olgan.

Xo‘sh, biz matnda nimani ko‘ramiz? Urush haqidagi faktlar, yoshligidan frontga ketgan ayollar xotiralarimi? Ha, biroq bu hodisalar shunchalik ta‘sirli yoritilganki, o‘quvchi asar ta‘siridan uzoq vaqt chiqa olmaydi. Misol uchun, pulemyotchilar rotasining tibbiy instruktori Nadejda Vasilevna Anisimova yarador askarni qanday topib olgani va uni sakkiz soat davomida qo‘liga kamar bilan bog‘lab sudrab yurganini aytib beradi. Natijada, bu qilmishi uchun u besh kunlik hibsga olingan, keyin esa “Jasorat uchun” medali bilan taqdirlangan.

“O‘n to‘qqiz yoshimda “Jasorat uchun” medali ko‘ksimni bezab turardi. O‘n to‘qqiz yoshimda sochlarimga oq indi. O‘n to‘qqiz yoshimda so‘nggi jangda ikkala o‘pkamdan o‘q edim, ikkinchi o‘q ikkita umurtqa suyagim orasidan o‘tgandi. Oyoqlarim shol bo‘lib qoldi... Meni o‘ldi deb o‘ylashgan... O‘n to‘qqiz yoshimda ya... Hozir nevaram shu yoshda. Unga qarab, ko‘zlarimga ishonmayman. Hali go‘dak! Frontdan uyga qaytganimda, opam menga kora xatni ko‘rsatdi... Meni dafn etib bo‘lishgandi”, – deydi urush qatnashchisi [1]. Tarjimon mahorati har bir jumla tuzishda, aslyatdan uzoqlashmay xotiralarni boricha, o‘zbek tilining imkoniyatlarini ishga solishda aks etadi.

Keyin katta serjant, razvedkachi Albina Gan Timurovaning hikoyasi beriladi. U o‘zining birinchi “Jasorat uchun” medalini jang boshida sarosimaga tushgan askarlarning ruhini ko‘tara olgani uchun oldi: *“Jang boshlandi. Yong‘in. Askarlar yotishdi. Buyruq: “Oldinga! “Vatan uchun!” Ko‘rsinlar deb shlyapamni echdim: qiz o‘rnidan turdi... Hammalari o‘rnidan turib, jangga kirdik”*. Keyin biz kriptograf Lyubov Charnayaning hikoyasini o‘qiymiz, u urushning boshida homilador bo‘lib, bolasidan qutulishga majbur bo‘lgan va keyin qasos olish uchun frontga ketgan. Keyinchalik, o‘quvchiga partizan Mariya Savitskaya-Radyukevichning hikoyasi taqdim etiladi, u kichik bolasi bilan nemis postlari orqali missiyalar bajaradi. Hikoyalar seriyasining oxirida o‘quvchi feldsher Mariya Tixomirovaning voqeasiga duch keladi, unda bir chamadon shirinliklar haqida gapiriladi: *“Bir jomadon konfet. Bilim yurtidan keyin yo‘llanma bilan borgan qishlog‘imda rag‘bat puli berishgandi. Pulim bor, mana shu pullarning hammasiga bir jomadon shokoladli konfetlar sotib oldim. Urushda menga pul kerak bo‘lmasligini yaxshi bilardim.”*[2]. Bu erda real faktni badiiy obrazga aylantirish jarayoni S.Aleksiyevichning badiiy yozish uslubiga xos xususiyatdir. Tarjimon ham ana shu noziklikni anglagan holda uni o‘zbekchalashtirgan.

Ayollar urushi – bu nafaqat dushman bilan, balki o‘zi bilan ham kurash, o‘z qo‘rquvi va stereotiplarini engish degani. Hamma qo‘rquv va ochlik bilan kurashishi kerak edi. Asarda qadriyatlar tizimi og‘ir vaziyatda, g‘ayriinsoniy sharoitlarda omon

qolishga intilayotgan shaxsning umumlashtirilgan qiyofasi berilgan: *“Oylar davomida odamlar – shahar aholisining ko‘pchiligi echinmasdan uxladilar. Ular tanalarini ko‘rmasdilar. Ular chuqurlikka kirdilar, kiyim-kechak bilan o‘rab chirmalgan va u erda o‘zgarib, qayta tug‘ildilar. U qo‘rqinchli bo‘lib qolganini bilardi. Qayerdadir olisda – ko‘rpasi, ko‘ylagi, kigiz etiklari borligini eslardi – tanasi iflos ekanini unutmog‘chi edi. Ammo tana o‘zini his qilardi – og‘riq va qo‘tir”*. S. Aleksiyevichning asaridagi ayollar odatda urush haqidagi an’anaviy asarlarda muhokama qilinmagan istaklarni ifodalaydi: erda emas, balki choyshabda uxlash; butun oq nonni iste’mol qilish; poshnalarda yurish; sochini yuvish; ayollar ichki kiyimini kiyish. Tarjimon ham buni yaxshi anglaydi, albatta. Ehtimol, asarni ayol tarjimon tomonidan o‘g‘irilgani uning muvaffaqiyatini ta’minlagandir.

S.Aleksiyevich urush qatnashchilari tomonidan yillar o‘tib qayta o‘ylangan yangi o‘tmishning tug‘ilishini mohirona tasvirlaydi. Bu qayta tasavvur urush haqiqatini yorqin ranglarda aks ettiradi: etiklar bilan baland poshnali tuflilar, bug‘doy shitiri va nemis avtomatining tovushlari, qo‘pol tunikalar va ayollar ichki kiyimining xarirligi. Voqelikning taqozosi deyarli har bir qahramonning hikoyasida bitta muallifning texnikasi orqali namoyon bo‘ladi [3].

Muallif tomonidan bilvosita taqdim etilgan bu voqelik haqiqati nafaqat urushdan oldingi davrni, balki muallifning voqelikni idrok etishini va yozuvchining munosabatini ham aniq tavsiflaydi. Hayotning bu ijodiy, axloqiy tomonlari begonalik va ma’nosizlik hissi kabi socialistik voqelikning organik qismi edi. Rasmiy ravishda, tinchlik davri qahramonlarining kitobdagi bayonotlari norozilik yoki depressiv ma’nolarga ega bo‘lmasligi mumkin, ular hayotiy, maqsadli va optimistikdir. Biroq o‘quvchi bu quvnoqlik har doim ham haqiqiy emasligini tushunadi. Bu tuyg‘uning sababi nima? Albatta, bu bizning keyingi hayotiy tajribamiz, XX asr oxiridagi voqealar haqidagi bilimimiz bilan bog‘liq. Ilk va so‘nggi sovet davridagi nutqlarning uyg‘unligi o‘quvchida urushga tayyorlanayotgan sovet qizlarining zavqiga shubha va hamdardlik tuyg‘ularini shakllantirish imkonini beradi. Svetlana Aleksiyevich fashizmga qarshi urushda xotin-qizlarning erkaklar bilan yonma-yon kurashgani, ammo bu urush mushtipar va nozik xilqat vakillari uchun faqat musibat ekanligi hamda ayollar hamisha har qanday urushlarga qarshi ekanligini ko‘rsatib bergan.

Xulosa qilib aytganda, Svetlana Aleksiyevichning mazkur romanida urushning inson, xususan, ayollar ma’naviyatiga yetkazgan chuqur ta’siri yoritiladi. Aleksiyevich urush paytida va undan keyin inson ma’naviyati qanday emirilishini ko‘rsatadi, urushning ayollar hayoti va ongida qanday zararli iz qoldirganini chuqur tasvirlaydi. Aleksiyevichning romanidagi ayol qahramonlar urushning bevosita ishtirokchilari sifatida tasvirlangan. Ular nafaqat askar yoki shifokor, balki ma’naviy va jismoniy sinovlarga duch kelgan shaxslardir. Urushdagi ayollar o‘zlarining

hayotlarini himoya qilishlari, urushning dahshatli manzaralarini ko‘rishlari va o‘zlarining qadriyatlarini qayta ko‘rib chiqishlari kerak bo‘ladi. Urush jarayonida inson qadr-qimmati va ma‘naviy barqarorligi jiddiy sinovdan o‘tadi. Ular nafaqat jismoniy, balki ma‘naviy zo‘riqishlardan ham aziyat chekadilar, bu ularning kelgusidagi hayotlariga chuqur ta‘sir qiladi. Aleksiyevich ayollar bilan intervyular orqali ularning urushdan keyingi hayotidagi ma‘naviy emirilishni tasvirlaydi. Urush tugaganidan keyingi yolg‘izlik, ma‘naviy og‘riq va urush davrida o‘tkazilgan azoblar xotiralar orqali ularni ta‘qib qiladi. Asarni mahorat bilan o‘zbek tiliga tarjima qilingani, albatta quvonarlidir. Tarjimada kichik juz‘iy kamchiliklar uchrasada, biroq bu uning saviyasiga putur yetkazmaydi. Asarning qayta nashr bo‘lgani, hozir ham muxlislar tarafidan o‘qib taqrizlar yozilayotgani buning isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

[1] – Aleksiyevich S. Urushning ayoldan yiroq qiyofasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018, 7-b.

[2] – Aleksiyevich S. Urushning ayoldan yiroq qiyofasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018, 89-b.

[3] – Гурска К. Творчество Светланы Алексиевич в контексте развития художественно-документальной прозы. Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2017. Т. 22. № 2.